

INISEFOR
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
Y SERVICIOS FORESTALES

UNA
UNIVERSIDAD
NACIONAL
COSTA RICA

Working Paper 01/2026_V01

La tala ilegal como falla multinivel de gobernanza forestal: percepciones territoriales, complejidad narrativa y coocurrencias temáticas en Costa Rica

La tala ilegal como falla multinivel de gobernanza forestal: percepciones territoriales, complejidad narrativa y coocurrencias temáticas en Costa Rica

Illegal logging as a multilevel forest governance failure: territorial perceptions, narrative complexity, and thematic co-occurrences in Costa Rica

Víctor Hugo Meza Picado¹,
Frandy Duarte Vargas²

Resumen

La tala ilegal constituye un problema ambiental, económico e institucional complejo; sin embargo, su análisis requiere distinguir entre ilegalidad real, corta legal, manejo forestal sostenible, irregularidades administrativas y conflictos de valoración técnica. Este artículo analiza cómo una muestra exploratoria de participantes interpreta la tala ilegal en Costa Rica, un país reconocido por su trayectoria ambiental, pero donde persisten percepciones sobre vacíos de vigilancia, barreras de cumplimiento y tensiones entre conservación, uso forestal y gobernanza territorial. Se analizaron 198 respuestas válidas procedentes de dos ciclos de encuesta digital aplicados en 2025 en el marco del OACfor. La metodología integró estadística descriptiva, codificación temática de respuestas abiertas, un Índice de Complejidad Narrativa de Gobernanza (ICNG) y una red de coocurrencias temáticas. Los resultados muestran que el 69,2 % de las respuestas válidas reportó experiencia directa con tala ilegal, el 75,3 % declaró conocer casos recientes o históricos y el 98,8 % de las respuestas explícitamente clasificables identificó vacíos de vigilancia forestal. Las causas más frecuentes fueron presión económica, demanda de madera, baja conciencia ambiental y barreras burocráticas. Los impactos más mencionados fueron la pérdida de biodiversidad, afectación hídrica y degradación de suelos. El Índice de Complejidad Narrativa mostró que el 74,8 % de las respuestas integró al menos cuatro dimensiones analíticas. La red de coocurrencias identificó “fortalecer denuncias y canales de reporte” como el nodo más central, articulando impactos ecológicos, actores de cadena de suministro, vacíos de vigilancia y propuestas de gobernanza. Se concluye que, en esta muestra, la tala ilegal es percibida no como una infracción aislada, sino como una falla multinivel de gobernanza forestal que requiere respuestas integradas de control, prevención, trazabilidad, valoración técnica, participación ciudadana y fortalecimiento institucional.

Palabras clave: *cumplimiento ambiental; legalidad forestal; sistemas socioecológicos; trazabilidad de la madera; denuncia ciudadana; valoración técnica; gestión forestal sostenible.*

Abstract

Illegal logging is a complex environmental, economic, and institutional problem; however, its analysis requires distinguishing between confirmed illegality, legal tree cutting, sustainable forest management, administrative irregularities, and conflicts of technical assessment. This article examines how an exploratory sample of participants interprets illegal logging in Costa Rica, a country widely recognized for its environmental trajectory but where perceptions persist regarding enforcement gaps, compliance barriers, and tensions between conservation, forest use, and

territorial governance. The study analyzed 198 valid responses from two digital survey cycles conducted in 2025 within the framework of the Forest Climate Action Observatory. The methodology combined descriptive statistics, thematic coding of open-ended responses, a Governance Narrative Complexity Index, and a thematic co-occurrence network. Results show that 69.2% of valid responses reported direct experience with illegal logging, 75.3% reported knowledge of recent or historical cases, and 98.8% of explicitly classifiable responses identified gaps in forest surveillance. The most frequently perceived causes were economic pressure, timber demand, low environmental awareness, and bureaucratic barriers. The most frequently mentioned impacts were biodiversity loss, water-related impacts, and soil degradation. The Governance Narrative Complexity Index showed that 74.8% of responses integrated at least four analytical dimensions. The co-occurrence network identified “strengthening reporting channels and complaint mechanisms” as the most central node, linking ecological impacts, supply-chain actors, surveillance gaps, and governance proposals. The findings suggest that, in this sample, illegal logging is not perceived as an isolated infringement, but as a multilevel forest governance failure requiring integrated responses based on enforcement, prevention, traceability, technical assessment, citizen participation, and institutional capacity.

Keywords: *environmental compliance; forest legality; social-ecological systems; timber traceability; citizen reporting; technical assessment; sustainable forest management.*

Highlights

- Se analizan 198 respuestas sobre tala ilegal en Costa Rica mediante un diseño mixto exploratorio.
- Se propone un ICNG para evaluar la multidimensionalidad de las respuestas.
- El 74,8 % de las respuestas integró al menos cuatro dimensiones analíticas del problema.
- La red de coocurrencias muestra que la denuncia ciudadana articula impactos ecológicos y demanda de fortalecimiento institucional.
- La tala ilegal se interpreta como una falla multinivel de gobernanza forestal y no como una infracción individual aislada.

1. Introducción

La tala ilegal constituye una de las manifestaciones más complejas del crimen ambiental contemporáneo, pero su análisis exige precisión conceptual. No toda corta de árboles es ilegal: existen formas de aprovechamiento forestal autorizadas, manejo sostenible, intervenciones silviculturales, corta de árboles fuera de bosque, aprovechamiento de plantaciones y otras actividades reguladas que pueden formar parte de una economía forestal legal. El problema surge cuando la extracción, transporte, procesamiento, comercialización o legitimación documental de productos forestales ocurre en contravención de la normativa vigente, ya sea por ausencia de permisos, incumplimiento de condiciones técnicas, aprovechamiento en áreas de protección,

falsificación documental, evasión de controles o mezcla de madera legal e ilegal en la cadena de suministro (Contreras-Hermosilla, 2002; Tacconi, 2007; Kleinschmit *et al.*, 2016). Esta distinción es fundamental: combatir la tala ilegal no debe equivaler a criminalizar toda actividad forestal, sino a fortalecer la capacidad técnica e institucional para diferenciar entre ilegalidad real, manejo legal, irregularidad administrativa, conflicto de interpretación y mala valoración técnica.

La literatura internacional coincide en que la tala ilegal es difícil de medir con precisión debido a su carácter clandestino, a la diversidad de prácticas involucradas y a la ausencia de una definición universalmente aceptada. Algunas definiciones se restringen a la corta sin autorización o al aprovechamiento por encima de volúmenes permitidos, mientras que otras incorporan transporte, procesamiento, comercio, evasión fiscal, falsificación de documentos y violación de regulaciones nacionales o subnacionales (Gan *et al.*, 2016; Bösch, 2021). Esta variabilidad conceptual tiene implicaciones metodológicas y políticas, una denuncia, una percepción social o incluso una intervención forestal observada en campo no necesariamente equivalen a una infracción confirmada. Por ello, el análisis de la tala ilegal requiere combinar evidencia técnica, criterios jurídicos, trazabilidad, evaluación territorial y comprensión de las narrativas sociales que rodean el problema.

A escala global, la tala ilegal se ha asociado con degradación forestal, pérdida de biodiversidad, afectación de servicios ecosistémicos, reducción de ingresos fiscales, distorsión de mercados, debilitamiento del Estado de derecho y competencia desleal frente a operadores que sí cumplen con los requisitos legales (Contreras-Hermosilla, 2002; Reboledo, 2013; Bösch, 2021). Sin embargo, reducir el problema a una cuestión de vigilancia o sanción resulta insuficiente. La evidencia muestra que la ilegalidad forestal se relaciona con factores institucionales y económicos más amplios, tales como calidad institucional, voz y rendición de cuentas, Estado de derecho, control de la corrupción, demanda de madera, costos de cumplimiento, claridad normativa y capacidad administrativa (Tacconi, 2007). En consecuencia, la tala ilegal debe entenderse como un problema de gobernanza forestal, no únicamente como una suma de infracciones individuales.

Desde una perspectiva de sistemas socioecológicos, los problemas ambientales complejos emergen de la interacción entre recursos, actores, reglas, incentivos, instituciones y escalas de decisión (Cash *et al.*, 2006; Ostrom, 2009). Esta aproximación es especialmente útil para analizar la tala ilegal, porque permite observar cómo las reglas formales pueden desalinearse de las prácticas territoriales, de los incentivos de mercado, de las capacidades institucionales o de la legitimidad social de los procedimientos. Una política forestal puede ser robusta en su diseño normativo, pero débil en su implementación si los actores enfrentan trámites complejos, baja trazabilidad, información insuficiente, limitada capacidad de respuesta institucional o mercados que premian la informalidad. Por ello, la legalidad forestal no depende únicamente de la existencia de leyes, sino también de que cumplirlas sea viable, comprensible, verificable y socialmente legítimo.

Costa Rica ofrece un caso particularmente relevante para examinar esta tensión. El país ha sido ampliamente reconocido por su trayectoria ambiental, su sistema de áreas protegidas, la recuperación de cobertura forestal (Sánchez-Azofeifa *et al.*, 2007) y la implementación de instrumentos como el Pago por Servicios Ambientales (Zbinden & Lee, 2005; Pagiola, 2008). No obstante, la persistencia de percepciones territoriales sobre tala ilegal revela una paradoja de gobernanza, un país con reputación ambiental consolidada puede seguir enfrentando vacíos de vigilancia, conflictos de valoración técnica, tensiones entre conservación y aprovechamiento,

limitaciones de trazabilidad y desconfianza en la respuesta institucional. Estudios previos han señalado que la tala ilegal en Costa Rica no puede separarse de factores institucionales, regulatorios y de control forestal (Miller, 2011). Por tanto, el caso costarricense permite discutir un problema de alcance internacional, cómo persiste la ilegalidad forestal en contextos donde existen marcos ambientales formalmente consolidados.

Las percepciones territoriales son una fuente relevante para estudiar este tipo de problemas, siempre que se interpreten con cautela. No sustituyen registros oficiales, expedientes administrativos, evidencia judicial, monitoreo satelital o auditorías técnicas. Sin embargo, permiten identificar cómo distintos actores comprenden las causas, impactos, responsables, vacíos institucionales y posibles soluciones frente a prácticas percibidas como ilegales. En delitos ambientales sujetos a subregistro, temor a denunciar o baja capacidad de inspección, las percepciones pueden aportar evidencia complementaria sobre confianza institucional, legitimidad normativa, barreras de cumplimiento y expectativas de gobernanza (Bennett, 2016). En este sentido, el presente estudio no busca estimar la magnitud nacional de la tala ilegal en Costa Rica, sino analizar cómo una muestra exploratoria de participantes estructura narrativamente el problema y qué patrones de gobernanza emergen de esas narrativas.

A partir de esta premisa, el artículo responde tres preguntas de investigación. Primero, ¿qué causas, actores, impactos, vacíos institucionales y propuestas de gobernanza asocian los participantes con la tala ilegal en Costa Rica? Segundo, ¿en qué medida las respuestas integran múltiples dimensiones del problema, en lugar de reducirlo a una infracción puntual? Tercero, ¿qué categorías temáticas funcionan como nodos articuladores dentro de las narrativas sobre tala ilegal? Estas preguntas permiten pasar de una lectura puramente descriptiva de frecuencias a una interpretación relacional de las percepciones territoriales sobre gobernanza forestal.

El estudio analiza 198 respuestas válidas procedentes de dos ciclos de encuesta digital aplicados en 2025 en el marco del Observatorio de Acción Climática Forestal (OACfor). La estrategia metodológica combina análisis descriptivo, codificación temática de respuestas abiertas, un ICNG y una red de coocurrencias temáticas. El índice permite estimar cuántas dimensiones del problema integra cada respuesta, mientras que la red de coocurrencias permite identificar qué categorías aparecen conectadas dentro de las narrativas. Ambos procedimientos se sustentan en enfoques de análisis temático, análisis de contenido, indicadores compuestos y análisis relacional de textos (Hsieh & Shannon, 2005; Braun & Clarke, 2006; Borgatti *et al.*, 2009; Krippendorff, 2018).

La contribución del artículo es triple. En primer lugar, aporta evidencia empírica sobre percepciones territoriales de la tala ilegal en Costa Rica, un país ampliamente estudiado por sus políticas de conservación, pero menos analizado desde las tensiones entre legalidad forestal, implementación territorial y valoración técnica. En segundo lugar, propone una herramienta exploratoria —el ICNG— para evaluar la multidimensionalidad con que los participantes interpretan el problema. En tercer lugar, utiliza una red de coocurrencias temáticas para mostrar que las narrativas sobre tala ilegal no se organizan alrededor de una sola causa, sino mediante relaciones entre impactos ecológicos, actores de cadena, vacíos institucionales y propuestas de gobernanza.

En conjunto, el artículo sostiene que la tala ilegal es percibida en esta muestra no como una infracción aislada, sino como una falla multinivel de gobernanza forestal. Esta falla emerge cuando

las reglas formales, los criterios técnicos, la trazabilidad, los incentivos económicos, la capacidad institucional, la denuncia ciudadana y la legitimidad social no logran alinearse para prevenir, detectar y corregir prácticas ilegales sin desincentivar el manejo forestal legal y sostenible. Esta interpretación busca contribuir a una discusión más equilibrada, combatir con rigor la ilegalidad real, pero al mismo tiempo fortalecer las condiciones técnicas, institucionales y económicas para que la legalidad forestal sea posible, competitiva y verificable.

2. Marco conceptual

2.1. Tala ilegal como categoría multidimensional y cadena de ilegalidad forestal

La tala ilegal no debe entenderse únicamente como la corta no autorizada de árboles. Aunque la extracción sin permiso constituye una forma central de ilegalidad forestal, la literatura muestra que el fenómeno incluye una gama más amplia de prácticas asociadas con aprovechamiento, transporte, procesamiento, comercialización, falsificación documental, uso indebido de permisos, mezcla de madera legal e ilegal, evasión de controles y posible legitimación de productos forestales dentro de cadenas formales o informales de suministro (Contreras-Hermosilla, 2002; Tacconi, 2007; Kleinschmit *et al.*, 2016). Esta distinción es importante porque la ilegalidad no siempre se localiza exclusivamente en el sitio de corta; puede emerger o consolidarse en eslabones posteriores de la cadena, como el transporte, el aserrío, la documentación, la intermediación o la comercialización.

Esta amplitud conceptual obliga a diferenciar entre infracciones ambientales confirmadas, irregularidades administrativas, aprovechamientos técnicamente legales, pero socialmente conflictivos, disputas sobre interpretación normativa, errores de valoración técnica y denuncias no verificadas. Bösch (2021) advierte que no existe una definición internacional única de tala ilegal y que las estimaciones varían según el alcance conceptual, la fuente de información y el método utilizado. Por ello, una perspectiva científicamente rigurosa debe evitar asumir que toda denuncia o toda corta de árboles constituye automáticamente un acto ilegal confirmado.

En este artículo, la tala ilegal se conceptualiza como una cadena de ilegalidad forestal. Esta noción permite analizar no solo el acto de extracción, sino también las condiciones institucionales, técnicas, económicas y territoriales que permiten que la madera se movilice, transforme o comercialice fuera de los marcos de legalidad. Desde esta perspectiva, combatir la tala ilegal no implica criminalizar toda corta de árboles, sino fortalecer la capacidad técnica e institucional para distinguir entre aprovechamiento legal, manejo forestal sostenible, irregularidad administrativa, conflicto de percepción e ilegalidad ambientalmente lesiva.

2.2. Gobernanza forestal, cumplimiento y sistemas socioecológicos

La gobernanza forestal se refiere al conjunto de reglas, instituciones, actores, procesos de decisión, mecanismos de control, sistemas de información y formas de participación que regulan el uso, conservación y aprovechamiento de los recursos forestales. Cash *et al.* (2006) y Ostrom (2009) mencionan que a diferencia de un enfoque centrado únicamente en el gobierno, la gobernanza incorpora interacciones entre Estado, sector privado, comunidades, autoridades judiciales, profesionales forestales, organizaciones sociales, mercados y sistemas de conocimiento.

El enfoque de sistemas socioecológicos es particularmente útil para analizar la tala ilegal porque permite comprender los problemas ambientales como resultado de interacciones entre recursos, usuarios, reglas, instituciones e incentivos. Desde esta perspectiva, la tala ilegal puede interpretarse como una falla de ajuste entre reglas formales, capacidades institucionales, incentivos económicos y prácticas territoriales (Ostrom, 2009). En la misma línea, la literatura sobre ajuste institucional y gobernanza multinivel advierte, según Cash *et al.* (2006) y Folke *et al.* (2007) que los problemas ambientales se intensifican cuando las instituciones no coinciden con la escala ecológica, social o económica del problema que intentan regular.

La legalidad forestal tampoco depende únicamente de sanciones. La literatura sobre cumplimiento regulatorio muestra que las personas y organizaciones obedecen las normas no solo por temor al castigo, sino también por la percepción de legitimidad, claridad normativa, proporcionalidad, justicia procedimental, confianza institucional y viabilidad práctica del cumplimiento (May, 2005; Tyler, 2006). En el ámbito forestal, esto es especialmente importante porque cumplir la ley puede requerir información técnica, trámites, permisos, regencia, costos de transacción, tiempos de espera y capacidad para interpretar correctamente la condición jurídica y ecológica de árboles, fincas o ecosistemas.

Esta lectura es consistente con la evidencia. Por una parte, Bösch (2021) muestra que la ocurrencia de tala ilegal se asocia con factores institucionales y económicos, entre ellos producto interno bruto per cápita, crecimiento económico, voz y rendición de cuentas, Estado de derecho y control de la corrupción. Por otra parte, Contreras-Hermosilla (2002) identifica como factores facilitadores de ilegalidad forestal las fallas de la ley, la información insuficiente, el excesivo poder discrecional, la limitada capacidad de implementación, la falta de transparencia y la presión de mercado. En conjunto, estos aportes sugieren que la ilegalidad forestal no se explica únicamente por decisiones individuales, sino por configuraciones institucionales y económicas que pueden favorecer, tolerar o no prevenir adecuadamente el incumplimiento.

2.3. Economía política, mercados y trazabilidad de la madera

La economía política de la tala ilegal pregunta quién se beneficia, quién asume los costos y qué incentivos sostienen la actividad. La madera ilegal puede generar ingresos rápidos para ciertos actores, reducir costos para compradores, aumentar márgenes para intermediarios y afectar negativamente a quienes operan dentro de la legalidad. A escala de mercado, la ilegalidad puede distorsionar precios, reducir la competitividad de la madera legal, debilitar la inversión en manejo forestal sostenible y erosionar ingresos fiscales (Contreras-Hermosilla, 2002; Tacconi, 2007; Bösch, 2021).

La trazabilidad es, por tanto, una condición central de gobernanza. No basta con controlar el sitio de corta si la madera puede mezclarse, transportarse o transformarse mediante documentos ambiguos o cadenas de intermediación poco transparentes. Las estrategias contemporáneas de legalidad forestal, según la literatura (Brack, 2005; Lambin *et al.*, 2014; Gan *et al.*, 2016; Kleinschmit *et al.*, 2016;) combinan control en campo, guías de transporte, verificación documental, inspección de industrias, certificación, sistemas digitales, debida diligencia y mecanismos de seguimiento de cadenas de suministro.

En el presente artículo, esta dimensión es clave para interpretar por qué las respuestas abiertas mencionan no solo a quienes cortan árboles, sino también a madereros, intermediarios, aserraderos, compradores, comerciantes, instituciones y comunidades. La tala ilegal aparece, así como un problema de cadena, no como un acto individual aislado. Por ello, las propuestas de gobernanza no pueden limitarse a más patrullajes o sanciones, sino que deben incluir trazabilidad, transparencia, coordinación institucional, fortalecimiento de mercados legales y acompañamiento técnico para que la legalidad sea viable.

2.4. Percepciones territoriales, complejidad narrativa y análisis relacional

Los delitos ambientales suelen ser difíciles de observar directamente. En el caso de la tala ilegal, el subregistro puede deberse a falta de denuncia, temor a represalias, baja capacidad de inspección, acceso limitado a zonas remotas, normalización social de ciertas prácticas o insuficiencia de registros administrativos. Las percepciones no sustituyen registros oficiales, monitoreo biofísico, expedientes judiciales o auditorías técnicas; sin embargo, son relevantes porque revelan confianza institucional, legitimidad normativa, experiencia territorial, reconocimiento de impactos y expectativas de respuesta pública. Bennett (2016) señala que las percepciones pueden ser una fuente útil para mejorar la conservación y la gestión ambiental cuando se interpretan de manera crítica y se reconocen sus límites. De manera complementaria, la literatura sobre gobernanza participativa muestra que la efectividad de la gestión ambiental depende no solo del diseño institucional, sino también de la forma en que los actores perciben la legitimidad, la inclusión y la respuesta de los sistemas de decisión (Newig & Fritsch, 2009).

Los problemas de gobernanza ambiental rara vez son interpretados de forma homogénea. Algunas narrativas reducen la tala ilegal a una acción individual de corta sin permiso; otras la vinculan con presión económica, demanda de madera, intermediación, falta de vigilancia, pérdida de biodiversidad, conflictos de uso del suelo y necesidad de reforma institucional. Esta diferencia en la amplitud de las narrativas puede analizarse mediante herramientas de codificación cualitativa y medición exploratoria de multidimensionalidad. El ICNG propuesto en este estudio se fundamenta en la articulación entre análisis temático, análisis de contenido, indicadores compuestos y estudios sobre complejidad integrativa (Hsieh & Shannon, 2005; Braun & Clarke, 2006; OECD & JRC, 2008; Krippendorff, 2018).

Además de identificar categorías individuales, es necesario analizar cómo dichas categorías se relacionan dentro de las respuestas. El análisis de redes ofrece una lógica relacional para representar unidades analíticas como nodos y conexiones como vínculos (Borgatti *et al.*, 2009). En el caso de materiales textuales, los enfoques de análisis semántico y *co-word analysis* utilizan la aparición conjunta de conceptos para mapear estructuras temáticas y campos de significado (Drieger, 2013). En este estudio, la red de coocurrencias representa asociaciones narrativas entre códigos, no relaciones sociales entre personas ni relaciones causales entre variables.

2.5. Modelo conceptual del estudio

A partir de los enfoques anteriores, el artículo propone interpretar la tala ilegal como una configuración compleja de gobernanza forestal. El modelo conceptual integra cinco dimensiones sustantivas: causas, actores, impactos, respuesta institucional y propuestas de gobernanza. Estas

dimensiones no se conciben como variables aisladas, sino como componentes interdependientes de una narrativa socioecológica.

El supuesto central es que la tala ilegal persiste cuando existe desalineación entre reglas, incentivos, capacidades institucionales, mercados, información, trazabilidad y legitimidad social. En consecuencia, una respuesta efectiva no puede reducirse a sanciones posteriores al daño. Debe combinar prevención, valoración técnica, control proporcional, trazabilidad, denuncia ciudadana confiable, fortalecimiento institucional, educación ambiental, simplificación administrativa y estímulos al manejo forestal legal.

Este marco conceptual orienta los dos aportes analíticos del estudio. Primero, el Índice de Complejidad Narrativa permite estimar cuántas dimensiones del problema son integradas por cada respuesta. Segundo, la red de coocurrencias temáticas permite identificar qué categorías conectan con mayor intensidad las narrativas sobre tala ilegal. En conjunto, ambas herramientas permiten examinar si la tala ilegal es percibida como un evento puntual o como una falla multinivel de gobernanza forestal.

3. Materiales y métodos

3.1. Contexto, diseño y estrategia de reclutamiento

El estudio se desarrolló en el marco del OACfor. Se aplicaron dos ciclos de encuesta digital sobre tala ilegal en Costa Rica durante 2025. El primer ciclo se realizó entre septiembre y octubre de 2025, y el segundo entre noviembre y diciembre de 2025, según las marcas temporales registradas en las bases. La base consolidada incluyó 198 respuestas válidas, con 99 respuestas por ciclo.

La encuesta fue distribuida mediante grupos de Facebook y WhatsApp, utilizados como canales de convocatoria para contactar personas vinculadas directa o indirectamente con temas forestales, ambientales, territoriales, comunitarios o de interés público. Se enviaron más de 400 solicitudes de participación y se obtuvieron 198 respuestas válidas. La tasa de respuesta máxima aproximada fue 49,5 %, tomando 400 como denominador mínimo; dado que las solicitudes reales fueron superiores a 400, este valor debe interpretarse como aproximado y conservador (**Figura 1**).

El diseño fue mixto exploratorio. Integró análisis descriptivo de respuestas cerradas y análisis cualitativo temático de respuestas abiertas. La muestra fue no probabilística, voluntaria y auto-seleccionada. Por ello, el estudio no busca estimar prevalencia nacional de tala ilegal ni realizar inferencia regional representativa; su objetivo es analizar percepciones, narrativas y patrones de gobernanza relevantes para orientar investigación futura y discusión de política pública.

Dado que la convocatoria se realizó mediante canales digitales y participación voluntaria, el estudio puede estar sujeto a sesgos de cobertura, autoselección y sobrerrepresentación de personas con mayor sensibilidad ambiental o acceso a redes digitales. Estos sesgos son ampliamente reconocidos en encuestas web y deben explicitarse cuando los resultados se interpretan como evidencia exploratoria y no como inferencia poblacional (Couper, 2000; Bethlehem, 2010; Dillman *et al.*, 2014).

Figura 1. Diseño metodológico y flujo analítico del estudio**Figura 1. Diseño metodológico y flujo analítico del estudio.**

La **Figura 1** resume el flujo metodológico seguido: convocatoria digital, integración de dos ciclos de encuesta, consolidación de la base, anonimización, análisis descriptivo, codificación temática, cálculo del Índice de Complejidad Narrativa, construcción de la red de coocurrencias e interpretación bajo un enfoque de gobernanza forestal multinivel.

3.2. Limpieza, armonización y anonimización

Las bases fueron revisadas para identificar variables equivalentes, campos abiertos, valores faltantes, duplicados potenciales y datos personales. Posteriormente, se armonizaron variables comunes y se construyó una base unificada anonimizada. Los campos de identificación personal, incluyendo nombres, correos y teléfonos, fueron eliminados o tratados de manera anónima. Las respuestas se analizaron como unidades perceptuales y no como declaraciones atribuibles a personas, instituciones o casos específicos.

Las variables territoriales fueron reconstruidas a partir de campos abiertos de ubicación, organización, comunidad o zona declarada. Debido a la heterogeneidad del registro, la información espacial se utilizó únicamente para caracterizar la cobertura de la muestra, no para estimar prevalencia territorial ni comparar regiones con inferencia estadística.

3.3. Codificación cualitativa

Las respuestas abiertas fueron codificadas en cinco dimensiones analíticas: causas, actores, impactos, respuesta institucional y propuestas de gobernanza. La codificación siguió una lógica temática, combinando categorías deductivas derivadas del marco conceptual con categorías inductivas emergentes de las respuestas. Este procedimiento es consistente con Braun & Clarke, (2006); Krippendorff (2018); Saldaña (2021) que han empleado enfoques de análisis temático y análisis de contenido, con el fin de realizar una codificación sistemática, revisión iterativa de patrones y construcción transparente de temas analíticos.

Para mantener una inferencia proporcional al diseño, la codificación se interpreta como una lectura estructurada de percepciones territoriales y no como verificación administrativa, judicial o biofísica de eventos de tala ilegal. Cada respuesta podía recibir más de un código y podía estar asociada con varias dimensiones, dado que una misma narrativa podía mencionar simultáneamente causas económicas, actores de cadena, impactos ecológicos y propuestas de solución.

Para fortalecer la transparencia del proceso, la codificación se organizó mediante definiciones operativas, criterios de inclusión y exclusión, y revisión iterativa de categorías. Dado que el estudio transforma respuestas abiertas en categorías comparables, una versión de sometimiento deberá reportar la validación de una submuestra mediante doble codificación independiente, resolución de discrepancias y un indicador de fiabilidad interevaluadores, como Kappa de Cohen o alfa de Krippendorff. Aunque la fiabilidad interevaluadores (o confiabilidad intercoder) no reemplaza la interpretación cualitativa, sí fortalece la auditabilidad del proceso analítico (Krippendorff, 2018; O'Connor & Joffe, 2020).

3.4. Índice de Complejidad Narrativa de Gobernanza

Se construyó un ICNG para estimar la amplitud multidimensional con que cada respuesta interpretó la tala ilegal. El índice fue diseñado específicamente para este estudio y se fundamenta en procedimientos de análisis temático y análisis de contenido, que permiten transformar respuestas abiertas en códigos y categorías comparables (Hsieh & Shannon, 2005; Braun & Clarke, 2006; Krippendorff, 2018), así como en la literatura sobre indicadores compuestos, que justifica la agregación transparente de dimensiones conceptuales bajo un marco teórico explícito (OECD & JRC, 2008).

La unidad de análisis fue cada respuesta individual. Para cada respuesta se evaluó la presencia o ausencia de al menos un código en cinco dimensiones: causas, actores, impactos, respuesta institucional y propuestas de gobernanza. Estas dimensiones fueron definidas a partir del marco conceptual sobre gobernanza forestal y sistemas socioecológicos, en el cual los problemas ambientales complejos son entendidos como interacciones entre recursos, actores, reglas, incentivos e instituciones (Ostrom, 2009). El índice se calculó como:

$$ICNG_i = \sum_{k=1}^5 D_{ik}$$

donde $D_{ik} = 1$ si la respuesta i presentaba al menos un código en la dimensión k , y $D_{ik} = 0$ en caso contrario. El ICNG varía entre 0 y 5: valores de 0 a 2 indican narrativas limitadas o parciales; un valor de 3 indica narrativa intermedia; y valores de 4 o 5 indican narrativas complejas o sistémicas.

El ICNG no se interpreta como escala psicométrica ni como medición de conocimiento experto. Su función es estimar la densidad narrativa con que los participantes conectan distintos componentes del problema. Esta lógica se relaciona con la tradición de la complejidad integrativa, que analiza materiales verbales según la diferenciación e integración de dimensiones en el razonamiento (Suedfeld & Tetlock, 1977; Tetlock, 1985), aunque el ICNG se limita a medir presencia de dimensiones sustantivas de gobernanza y no niveles cognitivos profundos. Por ello, el índice debe entenderse como un indicador exploratorio de multidimensionalidad interpretativa.

3.5. Red de coocurrencias temáticas

Con el propósito de identificar relaciones narrativas entre categorías temáticas, se realizó un análisis exploratorio de coocurrencias temáticas. Este procedimiento se fundamenta en la lógica del análisis de redes, en la cual un sistema puede representarse mediante nodos y vínculos, y donde la posición relativa de cada nodo permite identificar elementos estructuralmente relevantes dentro de una red (Wasserman & Faust, 1994; Borgatti *et al.*, 2009). En este estudio, la red no representa relaciones sociales entre personas ni relaciones institucionales observadas directamente; representa relaciones semántico-narrativas entre códigos temáticos derivados de las respuestas abiertas.

El uso de coocurrencias para analizar material textual cuenta con antecedentes en el análisis de contenido, el análisis semántico de redes y el análisis de co-palabras. En estos enfoques, la aparición conjunta de términos, conceptos o categorías dentro de una misma unidad textual se interpreta como una señal de asociación temática o proximidad discursiva (Callon *et al.*, 1983; Law & Whittaker, 1992; Drieger, 2013). En el presente estudio, esta lógica se aplicó a códigos cualitativos previamente construidos, no a palabras aisladas. Por tanto, la red resultante debe entenderse como una red de códigos temáticos co-presentes en las respuestas, y no como un análisis automático de vocabulario.

La unidad primaria de análisis fue cada respuesta individual de la base consolidada. Los códigos temáticos identificados en las respuestas abiertas fueron tratados como nodos. Dos códigos fueron conectados mediante un vínculo cuando aparecieron juntos dentro de una misma respuesta. Por ejemplo, si una respuesta mencionaba simultáneamente pérdida de biodiversidad, falta de vigilancia y necesidad de fortalecer denuncias, entonces se registraron coocurrencias entre esas tres categorías. La frecuencia de coocurrencia indicó cuántas veces dos códigos aparecieron conjuntamente en el conjunto total de respuestas.

Operativamente, se construyó primero una matriz binaria de incidencia respuesta-código X , donde las filas representaron respuestas individuales y las columnas representaron códigos temáticos. Cada celda X_{ij} tomó el valor de 1 si la respuesta i incluía el código j , y 0 si no lo incluía. A partir de esta matriz se generó una matriz de adyacencia código-código A , calculada como:

$$A = X'X$$

En esta matriz, cada elemento A_{jk} representa el número de respuestas en las que los códigos j y k aparecieron simultáneamente. La diagonal principal fue excluida para evitar autoconteos, dado que A_{jj} representa la frecuencia total de aparición de cada código y no una relación entre códigos distintos. La red resultante fue una red no dirigida y ponderada, ya que los vínculos entre códigos no tuvieron dirección causal y su peso estuvo determinado por la frecuencia de coocurrencia.

Para identificar las categorías con mayor capacidad de articulación dentro de la red, se calculó el grado ponderado de cada nodo. El grado ponderado se definió como la suma de las frecuencias de coocurrencia de un código con todos los demás códigos:

$$s_j = \sum_{k \neq j} A_{jk}$$

donde s_j representa la centralidad ponderada del código j . Esta medida es adecuada para redes ponderadas porque no solo considera cuántos vínculos tiene un nodo, sino también la intensidad acumulada de esos vínculos (Opsahl et al., 2010). En términos interpretativos, un código con alto grado ponderado no necesariamente es el más frecuente de manera aislada, sino aquel que aparece conectado con mayor intensidad a múltiples categorías dentro de las narrativas. Por tanto, estos nodos fueron interpretados como categorías articuladoras del discurso sobre tala ilegal.

El análisis de coocurrencias se utilizó con un propósito exploratorio e interpretativo. No se empleó para inferir causalidad, dependencia estadística ni secuencias temporales entre categorías. Una coocurrencia indica que dos temas aparecen juntos dentro de una misma respuesta, pero no demuestra que uno cause al otro. Por ejemplo, una relación frecuente entre “pérdida de biodiversidad” y “fortalecer denuncias” sugiere que las personas participantes tienden a asociar el daño ecológico con la necesidad de reportes ciudadanos o institucionales, pero no permite concluir que la percepción de biodiversidad cause directamente la demanda de denuncias.

La visualización de la red se utilizó como herramienta de síntesis analítica. Para facilitar la lectura gráfica, la figura principal incluyó los códigos con mayor centralidad ponderada y las coocurrencias más relevantes. Esta decisión respondió a criterios de legibilidad visual, no a la exclusión analítica de las demás categorías. En la interpretación de la red se consideraron tres elementos: el tamaño relativo de los nodos, asociado con el grado ponderado; el grosor de los vínculos, asociado con la frecuencia de coocurrencia; y la dimensión analítica de cada código, correspondiente a causas, actores, impactos, respuesta institucional o propuestas de gobernanza.

La red de coocurrencias complementa el Índice de Complejidad Narrativa de Gobernanza. Mientras el ICNG estima cuántas dimensiones del problema integra cada respuesta, la red permite observar qué categorías se conectan entre sí y cuáles funcionan como nodos articuladores del discurso. De esta manera, ambos procedimientos fortalecen la interpretación de la tala ilegal como una falla multinivel de gobernanza forestal. El ICNG muestra la amplitud multidimensional de las respuestas; la red de coocurrencias muestra la estructura relacional de esas dimensiones.

Dado el carácter exploratorio del estudio, la red debe interpretarse como una representación de asociaciones narrativas dentro de una muestra no probabilística. Sus resultados no son generalizables estadísticamente a toda la población nacional, pero sí permiten identificar patrones

discursivos relevantes para comprender cómo los participantes articulan impactos socioecológicos, actores de cadena, vacíos institucionales y propuestas de gobernanza.

3.6. Consideraciones éticas y limitaciones metodológicas

La investigación utilizó información procedente de una encuesta digital voluntaria. Las respuestas fueron anonimizadas antes del análisis y los resultados se reportan de manera agregada. No se atribuyen respuestas a personas, comunidades específicas o instituciones identificables.

Las principales limitaciones son el carácter no probabilístico de la muestra, el sesgo potencial de autoselección, la distribución por canales digitales, el carácter perceptual de las respuestas y la necesidad de triangulación futura con datos administrativos, judiciales, geoespaciales y de cadena de valor. En consecuencia, los porcentajes reportados describen patrones dentro de la muestra analizada y no estimaciones nacionales de incidencia de tala ilegal.

4. Resultados

4.1. Perfil de la muestra y cobertura territorial declarada

La Tabla 1 presenta el perfil general de las personas informantes. La muestra estuvo compuesta por participantes con distintos grados de vinculación con temas ambientales, forestales, académicos, productivos o institucionales. Los grupos más frecuentes fueron personas asociadas con el sector público o autoridad ambiental (18,2 %), academia o investigación (16,2 %), perfiles clasificados como otros/no clasificables (15,7 %) y profesionales o actores del sector forestal (14,1 %). También participaron estudiantes, personas del sector privado/productivo, pensionadas, representantes de ONG u organizaciones ambientales y liderazgos comunitarios.

Tabla 1. Perfil general de las personas informantes

Sector del informante	n	%
Sector público / autoridad ambiental	36	18,2
Academia / investigación	32	16,2
Otro / no clasificable	31	15,7
Profesional o sector forestal	28	14,1
Estudiante	21	10,6
Sector privado / productivo	18	9,1
Sin información	17	8,6
Pensionado / retirado	10	5,1
ONG / organización ambiental	3	1,5
Comunidad / liderazgo local	2	1,0
Total	198	100

La composición de la muestra confirma el carácter heterogéneo y exploratorio del estudio. Dado que el reclutamiento fue digital, voluntario y no probabilístico, estos datos no deben interpretarse como una representación estadística del sector forestal costarricense. Su valor reside en captar percepciones de actores diversos vinculados directa o indirectamente con debates sobre gestión ambiental, recursos forestales, territorio o tala ilegal.

La cobertura territorial fue reconstruida a partir de campos abiertos de ubicación, organización, comunidad o zona declarada. Como se muestra en la **Tabla 2**, 126 respuestas pudieron asociarse con una provincia, región o categoría territorial reconocible. Las menciones más frecuentes correspondieron a Heredia (19,8 % de las respuestas clasificables), San José (18,3 %) y Alajuela (17,5 %), seguidas por Puntarenas, Limón, Cartago y Guanacaste.

Tabla 2. Distribución territorial preliminar de las respuestas

Categoría territorial	n	% del total	% de respuestas clasificables
Heredia	25	12,6	19,8
San José	23	11,6	18,3
Alajuela	22	11,1	17,5
Puntarenas	16	8,1	12,7
Limón	13	6,6	10,3
Cartago	13	6,6	10,3
Guanacaste	7	3,5	5,6
Múltiples provincias	5	2,5	4,0
Región Huetar Norte / Zona Norte	2	1,0	1,6
No clasificable	55	27,8	—
Sin dato	17	8,6	—
Total	198	100,0	—

Nota. La distribución territorial representa zonas declaradas por participantes y no una estimación de prevalencia regional de tala ilegal.

La información territorial debe interpretarse como una caracterización espacial de la muestra, no como un mapa de incidencia de tala ilegal. La presencia de respuestas en distintas provincias y regiones permite afirmar que la encuesta captó una diversidad territorial amplia, pero no autoriza comparaciones estadísticas entre territorios ni estimaciones regionales de frecuencia del problema.

4.2. Exposición declarada al problema y percepción de vacíos institucionales

La **Tabla 3** resume tres indicadores generales sobre exposición declarada al problema: experiencia directa con situaciones de tala ilegal, conocimiento de casos recientes o históricos e identificación de vacíos de vigilancia forestal. De las 182 respuestas válidas para la primera variable, 126 personas indicaron haber tenido experiencia directa con situaciones de tala ilegal, equivalente al 69,2 % de las respuestas válidas. Asimismo, 137 personas declararon conocer casos recientes o históricos, equivalente al 75,3 % de las respuestas válidas.

El indicador más alto correspondió a la percepción de vacíos en la vigilancia forestal. Entre las respuestas explícitamente clasificables como afirmativas o negativas, 165 personas señalaron la existencia de vacíos o limitaciones en la vigilancia, frente a solo dos respuestas negativas. Esto equivale al 98,8 % de las respuestas clasificables. Si se incluyen respuestas ambiguas, textuales no reclasificadas o sin respuesta, el porcentaje afirmativo es menor, pero sigue mostrando una percepción ampliamente extendida de insuficiencia institucional.

Tabla 3. Exposición declarada al problema y percepción de vacíos institucionales

Variable	Sí	No	Sin respuesta / otra	% sí sobre respuestas válidas
Experiencia directa con tala ilegal	126	56	16	69,2
Conoce casos recientes o históricos	137	45	16	75,3
Identifica vacíos de vigilancia forestal	165	2	31	98,8*

Nota. El porcentaje de vacíos de vigilancia fue calculado sobre respuestas explícitamente clasificables como sí/no. Al incluir respuestas ambiguas o no reclasificadas dentro del denominador total, el porcentaje afirmativo corresponde a 83,3 %.

Figura 2. Exposición declarada y percepción de vacíos institucionales.

La **Figura 2** presenta estos tres indicadores como porcentajes del total de respuestas. Su lectura muestra una secuencia clara: la mayoría de los participantes reportó algún nivel de exposición o conocimiento del problema, pero la percepción de vacíos institucionales fue todavía más marcada. Este patrón no permite inferir la magnitud real de la tala ilegal en el país, pero sí indica que, en esta muestra, la vigilancia forestal aparece como una preocupación transversal.

4.3. Estructura temática de las percepciones sobre tala ilegal

La codificación temática de las respuestas abiertas permitió identificar patrones recurrentes en cinco dimensiones: causas, actores, impactos, respuesta institucional y propuestas de gobernanza. La **Figura 3** presenta estas frecuencias mediante un panel comparativo.

Figura 3. Frecuencia de categorías temáticas por dimensión analítica.

La **Figura 3** permite observar simultáneamente las categorías más frecuentes en cada dimensión. Su lectura refuerza una conclusión descriptiva central: las respuestas no se concentran en una explicación única del problema. Más bien, conectan presiones económicas, actores de cadena, impactos ecológicos, vacíos institucionales y propuestas de gobernanza. Este patrón justifica los análisis posteriores de complejidad narrativa y coocurrencia temática.

4.4. Índice de Complejidad Narrativa de Gobernanza

La **Tabla 4** presenta la distribución del Índice de Complejidad Narrativa de Gobernanza. Los resultados muestran que 92 respuestas integraron las cinco dimensiones analíticas —causas, actores, impactos, respuesta institucional y propuestas de gobernanza—, equivalente al 46,5 % del total. Además, 56 respuestas incorporaron cuatro dimensiones, equivalente al 28,3 %. En conjunto, 74,8 % de las respuestas incluyó al menos cuatro dimensiones del problema.

Tabla 4. Índice de Complejidad Narrativa de Gobernanza

Número de dimensiones presentes	N	%
0	16	8,1
1	1	0,5
2	5	2,5
3	28	14,1
4	56	28,3
5	92	46,5
Total	198	100

La distribución observada indica que una proporción importante de respuestas no interpretó la tala ilegal como una acción simple o unidimensional. Las narrativas con puntajes de 4 o 5 integraron simultáneamente factores explicativos, actores involucrados, consecuencias socioecológicas, limitaciones institucionales y alternativas de acción. En contraste, las respuestas con puntajes bajos tendieron a concentrarse en un solo componente, como la ausencia de permisos, el daño ambiental o la necesidad de sanciones.

Este resultado debe interpretarse como un indicador de densidad narrativa, no como medición de conocimiento experto ni como verificación técnica de hechos. La alta proporción de respuestas con cuatro o cinco dimensiones sugiere que, en esta muestra, las percepciones sobre tala ilegal se estructuran de manera sistémica. El ICNG aporta así evidencia cuantitativa exploratoria para sostener que la tala ilegal es narrada como un problema de gobernanza y no únicamente como una infracción puntual.

4.5. Red de coocurrencias temáticas

La **Tabla 5** presenta los códigos con mayor grado ponderado en la red de coocurrencias. El código más central fue fortalecer denuncias y canales de reporte (grado ponderado = 1133), seguido por pérdida de biodiversidad y hábitat (1051), fortalecer instituciones: personal, recursos y presencia (999), sanciones, control legal y fiscalización (849) y educación ambiental y sensibilización (838).

El grado ponderado se calculó como la suma de las frecuencias de coocurrencia de cada código con todos los demás códigos de la red. Por tanto, esta medida no representa el número de respuestas ni el número de personas que mencionaron un tema, sino la intensidad acumulada de sus conexiones temáticas. Un código con alto grado ponderado puede interpretarse como una categoría articuladora del discurso, en tanto aparece asociado con múltiples dimensiones de las narrativas analizadas. En este estudio, “fortalecer denuncias y canales de reporte” presentó el mayor grado ponderado, lo que indica que la denuncia ciudadana funciona como un nodo relacional entre impactos ecológicos, actores de cadena, vacíos institucionales y propuestas de gobernanza.

Tabla 5. Códigos con mayor centralidad en la red de coocurrencias

Código temático	Dimensión	Grado ponderado
Fortalecer denuncias y canales de reporte	Propuestas de gobernanza	1133
Pérdida de biodiversidad y hábitat	Impactos	1051
Fortalecer instituciones: personal, recursos y presencia	Propuestas de gobernanza	999
Sanciones, control legal y fiscalización	Propuestas de gobernanza	849
Educación ambiental y sensibilización	Propuestas de gobernanza	838
Madereros, aserraderos e intermediarios	Actores	731
Degradación de suelo, erosión y deslizamientos	Impactos	718
Afectación hídrica: nacientes, ríos y cuencas	Impactos	715
Monitoreo y vigilancia insuficientes	Respuesta institucional	694
Vigilancia comunitaria y participación local	Propuestas de gobernanza	681

La **Tabla 6** muestra que las categorías más centrales no corresponden únicamente a causas o actores de la tala ilegal, sino principalmente a categorías de gobernanza, impactos ecológicos y respuesta institucional. En particular, la centralidad de las denuncias indica que esta categoría aparece conectada con múltiples componentes de las narrativas: impactos, actores, vigilancia, fortalecimiento institucional, fiscalización y educación. Detalla las principales coocurrencias entre categorías. La relación más frecuente fue denuncias + fortalecimiento institucional ($n = 59$), seguida por pérdida de biodiversidad + denuncias ($n = 56$), pérdida de biodiversidad + fortalecimiento institucional ($n = 52$), pérdida de biodiversidad + sanciones/fiscalización ($n = 47$) y denuncias + sanciones/fiscalización ($n = 47$).

Tabla 7. Principales coocurrencias temáticas

Relación temática	n	Interpretación descriptiva
Denuncias + fortalecimiento institucional	59	La denuncia aparece asociada con necesidad de capacidad institucional de respuesta.
Pérdida de biodiversidad + denuncias	56	Los impactos ecológicos aparecen vinculados con demandas de reporte ciudadano.
Pérdida de biodiversidad + fortalecimiento institucional	52	La conservación se asocia con mayor presencia y capacidad estatal.
Pérdida de biodiversidad + sanciones/fiscalización	47	El daño ecológico aparece relacionado con control legal y fiscalización.
Denuncias + sanciones/fiscalización	47	Se demanda una ruta entre reporte, verificación, control y sanción.
Educación ambiental + denuncias	47	La prevención se asocia con formación, sensibilización y participación social.

Relación temática	n	Interpretación descriptiva
Degradación de suelos + denuncias	45	Los impactos biofísicos aparecen vinculados con vigilancia social.
Afectación hídrica + denuncias	44	La protección del agua aparece como motivo de reporte y control.
Biodiversidad + agua/cuencas	42	Los impactos ecológicos se perciben como interdependientes.
Madereros/intermediarios + denuncias	42	Los actores de cadena aparecen asociados con necesidad de reporte o control.

La **Figura 4** visualiza estas relaciones. El tamaño de los nodos representa el grado ponderado y el grosor de los vínculos representa la frecuencia de coocurrencia entre códigos. La figura muestra que fortalecer denuncias y canales de reporte funciona como un nodo articulador entre impactos ecológicos, actores de cadena y vacíos institucionales. Sin embargo, esta relación debe interpretarse como una asociación narrativa, no como causalidad.

Figura 4. Red de coocurrencias temáticas sobre tala ilegal.

En conjunto, la red de coocurrencias muestra que las respuestas no organizan el problema únicamente alrededor de infractores o daños ambientales. Las narrativas conectan impactos ecológicos —biodiversidad, agua y suelo— con propuestas de denuncia, fortalecimiento institucional, fiscalización y educación. Este patrón refuerza la lectura de la tala ilegal como un problema de gobernanza relacional.

5. Discusión

5.1. La tala ilegal como falla multinivel de gobernanza forestal

Los resultados de este estudio son consistentes con la interpretación de que la tala ilegal, según las percepciones analizadas, no es entendida como una infracción forestal aislada, sino como una configuración compleja de gobernanza. Las respuestas vinculan el problema con presiones económicas, demanda de madera, actores de cadena, barreras administrativas, vacíos de vigilancia, impactos socioecológicos y propuestas de acción institucional y comunitaria. Esta estructura aporta evidencia exploratoria de que, en esta muestra, la tala ilegal es percibida como un fenómeno relacional y multinivel, más que como el resultado exclusivo de decisiones individuales de corta no autorizada.

Esta interpretación coincide con la literatura internacional que caracteriza la ilegalidad forestal como un problema de gobernanza. Contreras-Hermosilla (2002) identifica como factores facilitadores de actos ilegales en el sector forestal las fallas legales, la información insuficiente, la discrecionalidad institucional, la baja capacidad de implementación, la falta de transparencia y la presión de mercado. De forma complementaria, Bösch (2021) muestra que variables como voz y rendición de cuentas, Estado de derecho y control de la corrupción están asociadas con la probabilidad de que la tala ilegal sea un problema a escala nacional. En conjunto, estos trabajos respaldan una lectura que desplaza el análisis desde el “infractor individual” hacia las condiciones institucionales, económicas y territoriales que hacen posible la ilegalidad forestal.

El aporte específico de este artículo es mostrar cómo esos factores aparecen articulados en las narrativas de actores territoriales en Costa Rica. Mientras los estudios comparativos permiten identificar patrones macroinstitucionales, así este estudio aporta evidencia sobre cómo las personas organizan discursivamente el problema: causas, actores, impactos, vacíos institucionales y propuestas no aparecen como dimensiones separadas, sino como componentes de una misma estructura interpretativa. Por ello, la tala ilegal puede entenderse aquí como una falla multinivel de gobernanza forestal, definida como la desalineación entre reglas formales, criterios técnicos, incentivos económicos, trazabilidad, capacidad institucional, legitimidad social y prácticas territoriales (**Figura 5**).

Figura 5. Modelo analítico de la tala ilegal como falla multinivel de gobernanza forestal.

5.2. Diferenciar ilegalidad real, legalidad forestal y mala valoración técnica

Una implicación conceptual central del estudio es la necesidad de diferenciar entre tala ilegal, corta legal, manejo forestal sostenible, irregularidad administrativa, conflicto de interpretación y mala valoración técnica. La literatura advierte que no existe una definición universal de tala ilegal y que las estimaciones varían según el alcance conceptual utilizado, algunas se limitan a la corta sin autorización, mientras otras incluyen transporte, comercio, evasión fiscal, falsificación documental o incumplimiento de regulaciones subnacionales (Gan et al., 2016; Kleinschmit et al., 2016; Bösch, 2021). Esta variabilidad conceptual exige cautela al interpretar denuncias o percepciones sociales: una actividad percibida como ilegal no necesariamente constituye una infracción confirmada, y una actividad formalmente autorizada puede generar conflicto si no existe comunicación, trazabilidad o confianza institucional.

Esta distinción es especialmente relevante para la política pública. Una valoración técnica deficiente puede producir dos efectos negativos. Por un lado, puede subestimar una infracción real y permitir daño ambiental. Por otro, puede clasificar indebidamente como ilegal una actividad legal o potencialmente sostenible, generando inseguridad jurídica, pérdida de confianza, conflictos comunitarios y desincentivos al manejo forestal responsable. Desde la teoría del cumplimiento regulatorio, la obediencia a las normas depende no solo de la amenaza de sanción, sino también de la legitimidad, la claridad normativa, la proporcionalidad, la justicia procedimental y la confianza en las instituciones (May, 2005; Tyler, 2006).

En el ámbito forestal, estas condiciones son críticas porque cumplir la ley puede requerir permisos, asistencia técnica, regencia, costos de transacción, tiempos de espera y acceso a información especializada. Si la legalidad se percibe como lenta, costosa o incierta, la informalidad puede volverse más atractiva, incluso cuando los actores no necesariamente parten de una intención criminal. Esta lectura es consistente con los resultados del estudio, donde las respuestas mencionan burocracia, permisos, costos, falta de información y debilidad institucional como factores asociados al problema.

5.3. Complejidad narrativa y comprensión sistémica del problema

El ICNG constituye una de las principales contribuciones metodológicas del artículo. Su resultado más relevante es que una proporción considerable de respuestas integró varias dimensiones del problema. Esto sugiere que los participantes no interpretan la tala ilegal únicamente como una acción puntual de corta sin permiso, sino como una configuración que conecta causas económicas, actores de cadena, impactos socioecológicos, vacíos institucionales y propuestas de gobernanza.

Esta lectura concuerda con el enfoque de sistemas socioecológicos, según el cual los problemas ambientales complejos emergen de la interacción entre recursos, actores, reglas, instituciones e incentivos (Ostrom, 2009). Una narrativa de baja complejidad puede atribuir el problema a un único actor o a un único hecho; una narrativa de alta complejidad, en cambio, reconoce interdependencias entre economía rural, mercados, regulación, vigilancia, biodiversidad, agua, suelo y participación ciudadana. En este sentido, el ICNG no mide conocimiento experto ni verifica hechos, sino que permite observar la amplitud interpretativa con que los participantes organizan el problema.

La utilidad del índice es doble. Primero, aporta un procedimiento transparente para estimar la multidimensionalidad narrativa de las respuestas abiertas. Segundo, permite vincular empíricamente la tesis conceptual del artículo con los datos, si la tala ilegal se percibiera principalmente como infracción aislada, se esperaría una alta concentración de respuestas en una o dos dimensiones; sin embargo, la presencia de narrativas complejas respalda la interpretación de la tala ilegal como un fenómeno de gobernanza. Este aporte es relevante para futuras investigaciones sobre delitos ambientales, porque muestra que las percepciones pueden analizarse no solo por frecuencia de temas, sino también por el grado de integración entre dimensiones.

No obstante, el ICNG debe interpretarse con cautela. Una respuesta breve o de baja complejidad narrativa no es necesariamente menos válida; puede describir un hecho puntual con precisión. Asimismo, una respuesta compleja no implica que todos sus elementos sean técnicamente verificables. El índice permite analizar densidad narrativa, no verdad empírica ni gravedad ambiental. Por ello, su valor se ubica en la generalización analítica, ayuda a comprender cómo se estructura discursivamente el problema, pero no sustituye la verificación técnica de casos específicos.

5.4. La red de coocurrencias y la denuncia como nodo articulador

La red de coocurrencias temáticas complementa el ICNG al mostrar cómo se conectan las categorías dentro del conjunto de respuestas. El hallazgo más importante es la centralidad de las denuncias y canales de reporte. Esta categoría aparece conectada con impactos ecológicos, actores de cadena, monitoreo insuficiente, fortalecimiento institucional, fiscalización y educación

ambiental. En términos interpretativos, la denuncia funciona como un nodo puente entre la percepción del daño ambiental y la demanda de respuesta institucional.

Este resultado es coherente con los enfoques relacionales de gobernanza ambiental, que subrayan que la efectividad institucional no depende solo de atributos individuales de actores o instituciones, sino de la calidad de las conexiones entre ellos (Bodin & Crona, 2009; Bodin, 2017). Aunque la red construida en este estudio no representa relaciones sociales entre personas, sí permite observar relaciones narrativas entre categorías. Su valor radica en mostrar que los participantes no separan impactos ecológicos, actores de mercado y vacíos institucionales; por el contrario, los conectan dentro de una estructura discursiva orientada hacia la acción pública.

La centralidad de la denuncia revela una tensión fundamental. Por un lado, la participación ciudadana aparece como un mecanismo indispensable para activar la vigilancia territorial, especialmente en contextos donde la capacidad institucional es percibida como limitada. Por otro lado, la denuncia solo puede transformarse en gobernanza efectiva si existen instituciones capaces de recibir, verificar, responder, retroalimentar y sancionar de forma oportuna. Una denuncia sin respuesta puede aumentar la frustración, debilitar la confianza y reforzar la percepción de impunidad. Por tanto, la denuncia ciudadana no debe concebirse como sustituto de la institucionalidad, sino como un componente de un sistema más amplio de control, trazabilidad y respuesta.

5.5. La paradoja costarricense: reputación ambiental y brechas de implementación

Costa Rica constituye un caso particularmente relevante porque combina una reputación ambiental consolidada con percepciones persistentes sobre tala ilegal, vacíos de vigilancia y limitaciones institucionales. El país ha sido reconocido por sus políticas de conservación, recuperación de cobertura forestal, áreas protegidas y mecanismos como el Pago por Servicios Ambientales (Zbinden & Lee, 2005; Sánchez-Azofeifa et al., 2007; Pagiola, 2008). Sin embargo, los resultados sugieren que la existencia de una arquitectura ambiental formal no elimina automáticamente las tensiones asociadas con implementación territorial, trazabilidad, confianza pública y valoración técnica.

Esta paradoja no debe interpretarse como una negación de los avances ambientales del país. Más bien, muestra que los sistemas de gobernanza ambiental pueden enfrentar brechas entre diseño institucional y operación en territorio. Los problemas ambientales multinivel requieren coordinación entre escalas, sectores, instituciones y actores locales (Cash *et al.*, 2006; Folke *et al.*, 2007; Newig & Fritsch, 2009). En el caso de la tala ilegal, esa coordinación involucra autoridades ambientales, fuerza pública, municipalidades, fiscalías, regentes forestales, propietarios, comunidades, compradores, aserraderos y consumidores. Cuando la coordinación es débil o la información no fluye adecuadamente, la legalidad formal pierde capacidad de orientar prácticas concretas.

El caso costarricense también muestra que la conservación y el uso sostenible no deben plantearse como objetivos excluyentes. Una gobernanza forestal madura debe proteger bosques y ecosistemas sensibles, pero también permitir formas de manejo legal, técnicamente fundamentado y económicamente viable. Cuando las actividades legales son percibidas como excesivamente complejas, costosas o vulnerables a mala valoración, puede generarse un desincentivo al manejo

forestal responsable. Por ello, la reducción de la tala ilegal requiere simultáneamente fortalecer el control sobre infracciones reales y mejorar las condiciones para que la legalidad forestal sea una opción viable.

5.6. Mercados, trazabilidad y competitividad de la legalidad forestal

Los resultados muestran que los participantes asocian la tala ilegal con actores de mercado, como madereros, intermediarios, aserraderos, compradores y comerciantes. Esto refuerza la idea de que la ilegalidad forestal no se limita al sitio de corta, sino que puede estar inserta en cadenas de suministro. La literatura sobre comercio ilegal de madera ha documentado que las prácticas ilícitas pueden desplazarse hacia transporte, procesamiento, declaración de especies, guías, facturación, certificación o comercialización (Brack, 2005; Gan *et al.*, 2016; Kleinschmit *et al.*, 2016).

La trazabilidad se vuelve, por tanto, una condición central para la gobernanza. Si la madera puede mezclarse con producto legal, transformarse rápidamente o circular mediante documentación ambigua, el control en campo resulta insuficiente. Las políticas contemporáneas de legalidad forestal requieren combinar fiscalización en sitio, guías de transporte, inspección de industrias, control de mercados, debida diligencia, certificación, sistemas digitales y transparencia en cadenas de suministro (Lambin *et al.*, 2014). Esta perspectiva coincide con las propuestas expresadas por los participantes, quienes mencionan trazabilidad, fiscalización, tecnología, denuncias y fortalecimiento institucional.

Además, la ilegalidad puede tener efectos económicos sobre la competitividad de la madera legal. Al evadir costos de permisos, trazabilidad, regencia, impuestos o tiempos de espera, la madera ilegal puede generar competencia desleal y desincentivar inversiones en manejo forestal sostenible (Bösch, 2021; Contreras-Hermosilla, 2002). Aunque este estudio no mide precios ni márgenes de comercialización, las percepciones sobre demanda de madera, intermediación y barreras administrativas sugieren la necesidad de investigar con mayor profundidad cómo las señales de mercado influyen en la decisión de cumplir o evadir la legalidad.

5.7. Alcance de la evidencia perceptual e implicaciones de política pública

Una contribución importante de este estudio es mostrar el valor de las percepciones territoriales como evidencia de gobernanza. Sin embargo, sus alcances deben delimitarse claramente. Las respuestas analizadas no permiten estimar la magnitud nacional de la tala ilegal, ni confirmar jurídicamente casos, ni medir incidencia regional. Tampoco permiten establecer causalidad entre causas, actores, impactos y propuestas. Su valor reside en identificar cómo los participantes interpretan el problema y qué relaciones narrativas establecen entre dimensiones.

Bennett (2016) sostiene que las percepciones pueden mejorar la conservación y la gestión ambiental cuando se utilizan críticamente, reconociendo tanto su valor como sus límites. En este estudio, las percepciones son relevantes porque revelan confianza o desconfianza institucional, reconocimiento de impactos ecológicos, barreras de cumplimiento, expectativas de control y demandas de participación. Estos elementos pueden no aparecer de forma clara en registros administrativos o sistemas de monitoreo biofísico.

Los resultados sugieren que una política efectiva frente a la tala ilegal debe combinar prevención, detección, control y condiciones de legalidad viable. Aumentar sanciones o patrullajes puede ser necesario en casos de ilegalidad confirmada, pero resulta insuficiente si no se acompaña de trazabilidad, criterios técnicos claros, simplificación administrativa, educación, respuesta institucional y mercados legales funcionales. En conjunto, estas implicaciones apuntan hacia una gobernanza forestal preventiva, un enfoque que no sustituye la sanción, sino que busca evitar que los actores caigan en ilegalidad por desconocimiento, falta de acompañamiento, barreras administrativas o mala valoración técnica, al mismo tiempo que fortalece la capacidad de sancionar con rigor las prácticas ilegales que producen daño ambiental.

6. Conclusiones

Este estudio muestra que, en una muestra exploratoria de respuestas territoriales, la tala ilegal en Costa Rica es interpretada como un problema multicausal, relacional y socioecológico. Las respuestas no se limitan a describir la corta no autorizada de árboles, sino que conectan presiones económicas, demanda de madera, actores de cadena de suministro, impactos ambientales, vacíos institucionales y propuestas de gobernanza.

El Índice de Complejidad Narrativa de Gobernanza y la red de coocurrencias temáticas constituyen los principales aportes metodológicos del artículo. El primero permite estimar la amplitud multidimensional de las respuestas; la segunda permite identificar qué categorías articulan el discurso sobre tala ilegal. En conjunto, ambos procedimientos muestran que las percepciones analizadas tienen una estructura más compleja que una explicación centrada únicamente en infractores individuales.

Los hallazgos respaldan la interpretación de la tala ilegal como una falla multinivel de gobernanza forestal. Esta falla emerge cuando las reglas formales, criterios técnicos, trazabilidad, incentivos económicos, capacidades institucionales y legitimidad social no logran alinearse para prevenir y corregir prácticas ilegales. En el caso costarricense, esta interpretación es especialmente relevante porque evidencia que una arquitectura ambiental reconocida puede coexistir con brechas de implementación territorial.

La política pública debe avanzar hacia un enfoque equilibrado, sancionar con firmeza la ilegalidad real, pero diferenciarla de actividades legales, irregularidades administrativas o conflictos de percepción. Fortalecer la gobernanza forestal requiere trazabilidad, criterios técnicos claros, denuncia con respuesta institucional, simplificación administrativa, acompañamiento preventivo y mejores condiciones para que la legalidad forestal sea viable y competitiva.

Futuros estudios deberían complementar esta evidencia perceptual con expedientes administrativos, monitoreo geoespacial, datos judiciales, análisis de precios de madera y estudios de cadena de valor. Esa triangulación permitiría distinguir con mayor precisión entre ilegalidad confirmada, mala valoración técnica, informalidad, conflicto territorial y manejo forestal sostenible.

Agradecimientos

A las personas estudiantes de la Escuela de Ciencias Ambientales: Alondra Varela Venegas, Landon Obando García, Camila Herrera Herrera, Valeria Vargas Campos, Gabriela Cruz Savage, quienes colaboraron con la compilación de las encuestas.

Disponibilidad de datos: La base de datos anonimizada y el libro de códigos podrán ponerse a disposición previa solicitud razonable, sujeto a resguardo ético de la información sensible.

Conflicto de intereses: El autor declara no tener conflicto de intereses que afecte la interpretación de los resultados.

Referencias

- Bennett, N. J. (2016). Using perceptions as evidence to improve conservation and environmental management. *Conservation Biology*, 30(3), 582–592. <https://doi.org/10.1111/cobi.12681>
- Bethlehem, J. (2010). Selection bias in web surveys. *International Statistical Review*, 78(2), 161–188. <https://doi.org/10.1111/j.1751-5823.2010.00112.x>
- Bodin, Ö. (2017). Collaborative environmental governance: Achieving collective action in social-ecological systems. *Science*, 357(6352), eaan1114. <https://doi.org/10.1126/science.aan1114>
- Bodin, Ö., & Crona, B. I. (2009). The role of social networks in natural resource governance: What relational patterns make a difference? *Global Environmental Change*, 19(3), 366–374. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2009.05.002>
- Borgatti, S. P., Mehra, A., Brass, D. J., & Labianca, G. (2009). Network analysis in the social sciences. *Science*, 323(5916), 892–895. <https://doi.org/10.1126/science.1165821>
- Bösch, M. (2021). Institutional quality, economic development and illegal logging: A quantitative cross-national analysis. *European Journal of Forest Research*, 140, 1049–1064. <https://doi.org/10.1007/s10342-021-01382-z>
- Brack, D. (2005). Controlling illegal logging and the trade in illegally harvested timber: The EU's Forest Law Enforcement, Governance and Trade Initiative. *Review of European Community & International Environmental Law*, 14(1), 28–38. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9388.2005.00421.x>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Callon, M., Courtial, J.-P., Turner, W. A., & Bauin, S. (1983). From translations to problematic networks: An introduction to co-word analysis. *Social Science Information*, 22(2), 191–235. <https://doi.org/10.1177/053901883022002003>

- Cash, D. W., Adger, W. N., Berkes, F., Garden, P., Lebel, L., Olsson, P., Pritchard, L., & Young, O. (2006). Scale and cross-scale dynamics: Governance and information in a multilevel world. *Ecology and Society*, 11(2), Article 8. <https://doi.org/10.5751/ES-01759-110208>
- Contreras-Hermosilla, A. (2002). Law compliance in the forestry sector: An overview. World Bank Institute.
- Couper, M. P. (2000). Web surveys: A review of issues and approaches. *Public Opinion Quarterly*, 64(4), 464–494. <https://doi.org/10.1086/318641>
- Dillman, D. A., Smyth, J. D., & Christian, L. M. (2014). *Internet, phone, mail, and mixed-mode surveys: The tailored design method* (4th ed.). Wiley.
- Drieger, P. (2013). Semantic network analysis as a method for visual text analytics. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 79, 4–17. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.05.053>
- Folke, C., Pritchard, L., Berkes, F., Colding, J., & Svedin, U. (2007). The problem of fit between ecosystems and institutions: Ten years later. *Ecology and Society*, 12(1), Article 30. <https://doi.org/10.5751/ES-02064-120130>
- Gan, J., Cerutti, P. O., Masiero, M., Pettenella, D., Andrighetto, N., & Dawson, T. (2016). Quantifying illegal logging and related timber trade. In D. Kleinschmit, S. Mansourian, C. Wildburger, & A. Purrett (Eds.), *Illegal logging and related timber trade: Dimensions, drivers, impacts and responses* (IUFRO World Series Vol. 35, pp. 37–60). IUFRO.
- Hsieh, H.-F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. *Qualitative Health Research*, 15(9), 1277–1288. <https://doi.org/10.1177/1049732305276687>
- Jones, M. D., & McBeth, M. K. (2010). A narrative policy framework: Clear enough to be wrong? *Policy Studies Journal*, 38(2), 329–353. <https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.2010.00364.x>
- Kleinschmit, D., Mansourian, S., Wildburger, C., & Purrett, A. (Eds.). (2016). *Illegal logging and related timber trade: Dimensions, drivers, impacts and responses*. IUFRO World Series, 35. International Union of Forest Research Organizations.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE.
- Lambin, E. F., Meyfroidt, P., Rueda, X., Blackman, A., Börner, J., Cerutti, P. O., Dietsch, T., Jungmann, L., Lamarque, P., Lister, J., Walker, N. F., & Wunder, S. (2014). Effectiveness and synergies of policy instruments for land use governance in tropical regions. *Global Environmental Change*, 28, 129–140. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2014.06.007>
- Law, J., & Whittaker, J. (1992). Mapping acidification research: A test of the co-word method. *Scientometrics*, 23(3), 417–461. <https://doi.org/10.1007/BF02029807>
- May, P. J. (2005). Regulation and compliance motivations: Examining different approaches. *Public Administration Review*, 65(1), 31–44. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2005.00428.x>

- Miller, M. J. (2011). Persistent illegal logging in Costa Rica: The role of corruption among forestry regulators. *The Journal of Environment & Development*, 20(1), 50–68. <https://doi.org/10.1177/1070496510394329>
- Newig, J., & Fritsch, O. (2009). Environmental governance: Participatory, multi-level—and effective? *Environmental Policy and Governance*, 19(3), 197–214. <https://doi.org/10.1002/eet.509>
- O’Connor, C., & Joffe, H. (2020). Intercoder reliability in qualitative research: Debates and practical guidelines. *International Journal of Qualitative Methods*, 19, 1–13. <https://doi.org/10.1177/1609406919899220>
- OECD & Joint Research Centre. (2008). *Handbook on constructing composite indicators: Methodology and user guide*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264043466-en>
- Opsahl, T., Agneessens, F., & Skvoretz, J. (2010). Node centrality in weighted networks: Generalizing degree and shortest paths. *Social Networks*, 32(3), 245–251. <https://doi.org/10.1016/j.socnet.2010.03.006>
- Ostrom, E. (2009). A general framework for analyzing sustainability of social-ecological systems. *Science*, 325(5939), 419–422. <https://doi.org/10.1126/science.1172133>
- Ostrom, E. (2010). Beyond markets and states: Polycentric governance of complex economic systems. *American Economic Review*, 100(3), 641–672. <https://doi.org/10.1257/aer.100.3.641>
- Pagiola, S. (2008). Payments for environmental services in Costa Rica. *Ecological Economics*, 65(4), 712–724. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2007.07.033>
- Reboredo, F. (2013). Socio-economic, environmental, and governance impacts of illegal logging. *Environment Systems and Decisions*, 33, 295–304. <https://doi.org/10.1007/s10669-013-9444-7>
- Saldaña, J. (2021). *The coding manual for qualitative researchers* (4th ed.). SAGE.
- Sánchez-Azofeifa, G. A., Pfaff, A., Robalino, J. A., & Boomhower, J. P. (2007). Costa Rica’s payment for environmental services program: Intention, implementation, and impact. *Conservation Biology*, 21(5), 1165–1173. <https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2007.00751.x>
- Suedfeld, P., & Tetlock, P. E. (1977). Integrative complexity of communications in international crises. *Journal of Conflict Resolution*, 21(1), 169–184. <https://doi.org/10.1177/002200277702100108>
- Tacconi, L. (Ed.). (2007). *Illegal logging: Law enforcement, livelihoods and the timber trade*. Earthscan. <https://doi.org/10.4324/9781849771672>

Tetlock, P. E. (1985). Integrative complexity of American and Soviet foreign policy rhetoric: A time-series analysis. *Journal of Personality and Social Psychology*, 49(6), 1565–1585. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.49.6.1565>

Tyler, T. R. (2006). *Why people obey the law*. Princeton University Press.

Wasserman, S., & Faust, K. (1994). *Social network analysis: Methods and applications*. Cambridge University Press.

Zbinden, S., & Lee, D. R. (2005). Paying for environmental services: An analysis of participation in Costa Rica's PSA program. *World Development*, 33(2), 255–272. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2004.07.012>

PREPRINT